

HOSILANING IQTISODIYOTDA QO'LLANILISHIGA DOIR AMALIY MASALALAR

¹Ermuminov Elbek Erkin o'g'li, ²Okbayeva Nilufar Urakovna

¹QarDU, Iqtisodiyot fakulteti talabasi

²Ilmiy rahbar, QarDU, Matematika va Komputer ilmlari fakulteti, Algebra va geometriya kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392082>

Annotatsiya. Ushbu maqola hosilaning iqtisodiy jarayonlardagi ahamiyati va qo'llanilishiga bag'ishlangan. Maqolada hosila yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishlari, shu jumladan ishlab chiqarish xarajatlari, tovar narxi va talab o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi. Mualliflar, hosilaning iqtisodiy mazmuni va uning real hayotdagi amaliy qo'llanilishi, masalan, ishlab chiqarish xarajatlari va kirimlarning elastikligini hisoblash orqali ko'rsatiladi. Maqolada iqtisodiy tahlilning matematik asoslari, elastiklik funksiyalari, ishlab chiqarish xarajatlarining o'zgarishini va narx o'zgarishlariga talabning qanday moslashishini tushunish uchun misollar keltirilgan. Ushbu ish iqtisodiyot fanida hosilaning rolini chuqurroq anglash va amaliy masalalarda uning qo'llanilishini o'rganishga qiziqqanlar uchun foydalidir. Maqola iqtisodiy qarorlar qabul qilishda yordam beradigan matematik vosita sifatida hosilani tahlil qilishni o'rgatadi.

Kalit so'zlar: Hosila, iqtisodiy tahlil, elastiklik, ishlab chiqarish xarajatlari, talab va narx, chekli xarajatlar, elastiklik funksiyasi, talabning narxga nisbatan elastikligi, o'rtacha xarajat elastikligi, foydaga nisbatan elastiklik, iqtisodiyotda hosilaning roli.

Аннотация. Данная статья посвящена значению производной в экономических процессах и ее применению. В статье анализируются изменения экономических показателей с помощью производной, в том числе взаимосвязь между производственными затратами, ценой товара и спросом. Авторы показывают экономическое содержание производной и ее практическое применение в реальной жизни, например, при расчете эластичности производственных затрат и доходов. В статье приведены примеры для понимания математических основ экономического анализа, функций эластичности, изменений производственных затрат и того, как спрос адаптируется к изменениям цен. Эта работа полезна для тех, кто хочет глубже понять роль производной в экономике и изучить ее применение в практических задачах. Статья обучает анализировать производную как математический инструмент, помогающий в принятии экономических решений.

Ключевые слова: Производная, экономический анализ, эластичность, производственные затраты, спрос и цена, предельные затраты, функция эластичности, эластичность спроса по цене, эластичность средних затрат, эластичность спроса по доходу, роль производной в экономике.

Abstract. This article is dedicated to the significance of derivatives in economic processes and their application. The article analyzes changes in economic indicators using derivatives, including the relationship between production costs, product price, and demand. The authors demonstrate the economic content of derivatives and their practical application in real life, such as calculating the elasticity of production costs and revenues. Examples are provided to understand the mathematical foundations of economic analysis, elasticity functions, changes in production costs, and how demand adapts to price changes. This work is useful for those interested

in gaining a deeper understanding of the role of derivatives in economics and studying their application in practical problems. The article teaches how to analyze derivatives as a mathematical tool that helps in making economic decisions.

Keywords: Derivative, economic analysis, elasticity, production costs, demand and price, marginal costs, elasticity function, price elasticity of demand, average cost elasticity, income elasticity of demand, role of derivatives in economics.

Kirish: Iqtisodiyotda matematik tahlilning o'rni har o'tgan kun sayin kengayib bormoqda. Ushbu tahlil usullaridan biri bo'lgan hosila, o'zgarishlarning tezligini aniqlash va ularning o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishda muhim vosita sifatida ishlatiladi. Iqtisodiyotdagi turli jarayonlar, masalan, ishlab chiqarish xarajatlarining o'zgarishi, tovar narxlarining shakllanishi va talabning narxga ta'siri kabi sohalarda hosilaning qo'llanilishi, iqtisodiy tahlilning asosiy qismidir. Ushbu maqola hosilaning iqtisodiy jarayonlardagi roli va amaliy qo'llanilishini o'rganishga bag'ishlangan. Biz, xususan, ishlab chiqarish xarajatlari, narx va talabning elastikligini hisoblash orqali hosilaning iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini o'rganamiz. Hosila yordamida, biz iqtisodiy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarni yanada chuqurroq va aniqroq tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Maqolada iqtisodiy tahlilning matematik asoslari, elastiklik funksiyalari va ishlab chiqarish xarajatlarining o'zgarishini tushunish uchun misollar keltirilgan. Shuningdek, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda hosilaning qanday yordam berishi va u qanday amaliy qo'llanilishi ko'rsatiladi. Ushbu ish, iqtisodiyot fanida hosilaning rolini yanada chuqurroq anglashni istagan mutaxassislar va talabalarga foydali bo'lishi kutilmoqda.

ASOSIY QISM: Hosilaning iqtisodiy mazmuni

Hosilani iqtisodiy ma'nosini misollarda tushuntiramiz. Bir jinsli mahsulotning ishlab chiqari xarajatlari (chiqimlari) K -bu mahsulot miqdori x ning funksiyasidir. Shunga ko'ra, quyidagini yozish mumkin:

$$K=K(x).$$

Faraz qilaylik mahsulot miqdori Δx ga ko'paydi (ortdi), $x+\Delta x$ mahsulotga mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari mos keladi.

$$K(x+\Delta x).$$

Demak, mahsulot miqdorini Δx ga orttirilishiga, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining orttirmasi mos keladi.

$$\Delta K=K(x+\Delta x)-K(x).$$

Ishlab chiqarish xarajatlarini o'rtacha orttirmasi $\frac{\Delta k}{\Delta x}$, ga teng.

Bu mahsulot miqdorini bir-birlikka orttirilganda ishlab chiqarish xarajatlarini orttirilganligidir.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta k}{\Delta x} = k'(x)$$

limitda ishlab chiqarish xarajatlarini limiti (chegaralari) deyiladi. Xuddi shunga o'xshash, agar biz $u(x)$ orqali x birlik tovarni sotishdan tushgan kirimni belgilasak, u holda

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u(x)}{\Delta x} = u'(x) \quad \text{limitni chekli kirim deb ataymiz.}$$

1-misol. Ishlab chiqarish xarajatlari K , mahsulot hajmi x bilan quyidagicha bog'langan

$$K=100x-\frac{1}{30}x^3.$$

Agar ishlab chiqarish hajmlari: a) 5 birlik; b) 10 birlik mahsulotlarni tashkil etsa, chekli xarajatlarni toping. Quyidagiga egamiz:

$$K' = 100 - \frac{1}{10}x^2,$$

bundan $K'(5) = 100 - \frac{1}{10} \cdot 5^2 = 97,5$; $K'(10) = 100 - \frac{1}{10} \cdot 10^2 = 90$ Bu shuni bildiradiki, ishlab chiqarish hajmi 5 birlik mahsulotda navbatdagi (oltinchi) birlik mahsulotni tayyorlashda xarajatlar 97,5 ni, ishlab chiqarish hajmi 10 birlikda ular 90 ni tashkil etishini ko'rsatadi.

2-misol. Qandaydir biron-bir tovarga bo'lgan talab va narx (baho) funksiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$P = 10 - 2x,$$

bu erda x -talab, P esa-narx (baho). Tovarni sotishdan tushgan kirimu $= x(10 - 2x) = 10x - 2x^2$ topiladi, bundan $u' = 10 - 4x$ Agar, masalan, $x = 2$ bo'lsa, $u'(2) = 2$ Bu degani, agar talab (ehtiyoj) 2 dan 3 birlikka o'ssa, kirim taxminan 2 birlikka oshadi.

Funksiyani elastikligi (egiluvchanligi)

Hosila yordamida erkli o'zgaruvchini orttirmasiga mos keladigan erksiz o'zgaruvchini mos orttirmasini hisoblab topish mumkin. Ko'p masalalarda erkli o'zgaruvchini o'sish foiziga mos keladigan erksiz o'zgaruvchini o'sish foizini (nisbiy ortish ham deyiladi) hisoblash qulaydir. Bu bizni funksiyaning elastikligi (ba'zan uni nisbiy hosila ham deyiladi) degan tushunchaga olib keladi. $y=f(x)$ funksiya berilgan. Faraz qilaylik, erkli o'zgaruvchi x ning orttirmasi Δx bo'lsin, erkli o'zgaruvchi x ning nisbiy orttirmasi $\frac{\Delta x}{x}$ bo'lsin. Erksiz o'zgaruvchining mos orttirmasi $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$, ga teng, erksiz o'zgaruvchining nisbiy orttirmasi $\frac{\Delta y}{y}$ dir.

Funksiyaning (erksiz o'zgaruvchining) nisbiy orttirmasini erkli o'zgaruvchining nisbiy orttirmasiga o'zaro nisbati quyidagiga teng:

$$\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x}.$$

Bu munosabat funksiya nisbiy orttirmasini erkli o'zgaruvchi nisbiy orttirmasidan necha marta katta ekanligini ko'rsatadi. Uni yana boshqacha ko'rinishda ham yozish mumkin.

$$\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x}{y}$$

Agar, $y = f(x)$ funksiyaning hosilasi mavjud bo'lsa, u xolda

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \frac{x}{y} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{x}{y} f'(x) = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

$y = f(x)$ funksiyaning nisbiy orttirmasi va erkli o'zgaruvchini nisbiy orttirmasida $\Delta x \rightarrow 0$ da ular orasidagi limit munosabati, $y = f(x)$ funksiyaning o'zgaruvchi x ga nisbatan elastiklik funksiyasi deyiladi. $y = f(x)$ funksiyaning elastikligi $E_x(y)$ simvol bilan belgilanadi. Demak,

$$E_x(y) = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

x ga nisbatan elastiklik, bu erkli o'zgaruvchi 1% ga o'sganda unga mos keladigan funksiyaning taqribiy foiz o'sishi (o'shishi yoki kamayishi) tushuniladi.

3-misol. $y = 3x - 6$ funksiyaning elastikligi hisoblansin.

Yechilishi: Elastiklikni ta'rifiga ko'ra quyidagiga egamiz:

$$E_x(y) = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{x}{3x-6} \cdot 3 = \frac{3x}{3x-6} = \frac{x}{x-2}$$

Agar, $x = 10$ bo'lsa, funksiyaning elastikligi $\frac{10}{10-2} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ ga teng. Bu degani x 1% ga oshsa, u $\frac{5}{4}$ % ga oshadi deganidir.

4-misol. $y = 1 + 2x - x^2$ funksiyaning elastikligini hisoblang.

Yechilishi: Formulaga ko'ra:

$$E_x(y) = \frac{x}{1+2x-x^2} \cdot (2-2x) = \frac{2x-2x^2}{1+2x-x^2}$$

masalan, $x = 1$ bo'lsa, elastiklik $\frac{2 \cdot 1 - 2 \cdot 1^2}{1 + 2 \cdot 1 - 1} = 0$ ga teng. Bu, agar erkli o'zgaruvchi 1% oshsa, (o'ssa), (1 dan to, 1.01 gacha), u holda erksiz o'zgaruvchini Qiymati o'zgarmasligini ko'rsatadi (taqribiy hisobda).

1-teorema. Ikki funksiya ko'paytmasining (u va v) elastikligi ko'paytuvchilar elastiklik ko'rsatkichlari yigindisiga teng.

Isbot. Elastiklik ta'rifiga ko'ra:

$$E_x(uv) = \frac{x}{uv} (uv)' = \frac{x}{uv} (uv' + u'v) = \frac{x}{uv} uv' + \frac{x}{uv} u'v = \frac{x}{v} v' + \frac{x}{u} u' = E_x(u) + E_x(v).$$

5-misol. $y = x \cdot e^x$ funksiyani elastikligini hisoblang.

Yechilishi: Quyidagini yozish mumkin: $u = x, v = e^x$

Demak, $E_x(y) = \frac{x}{x} (x)' + \frac{x}{e^x} (e^x)' = 1 + x.$

2-teorema. Ikki funksiya bo'linmasining elastikligi bo'linuvchi va bo'luvchilarni ko'rsatkichlari ayirmasiga teng.

Isbot. Elastiklik ta'rifiga ko'ra, quyidagiga egamiz: $E_x\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{x}{\frac{u}{v}} \cdot \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vx}{u} \cdot \frac{vu' - uv'}{v^2} = \frac{x}{u} \cdot \frac{vu' - uv'}{v} = \frac{x}{u} (u' - \frac{uv'}{v}) = \frac{x}{u} \cdot u' - \frac{x}{v} \cdot v' = E_x(u) - E_x(v).$

Narxga nisbatan talabning elastikligi

Ma'lum bir tovarga bo'lgan talab va uning narxi orasidagi funksional boglanish (boshqa tovarlarga bo'lgan narxlar, iste'molchi daromadi va ehtiyojlar strukturasi o'zgarmas sharoitda) narxni talabga mos qilib quyish imkonini beradi. Biroq, ko'pgina iqtisodiy tadqiqotlarda talabning qiymatini emas, balki narxlarning ma'lum bir o'zgarishida talabni o'zgarishini aniqlash zarurdir. Boshqacha qilib aytganda, narxga nisbatan talabning elastikligini topish talab etiladi. Faraz qilaylik, talab q, narx p ga bogliq bo'lsin:

$$q = f(p)$$

Deylik, Δp -narx ortirmasi, Δq esa unga mos talab ortirmasi bo'lsin. Narxning nisbiy o'zgarishi $\frac{\Delta p}{p}$ dir, unga mos bo'lgan talabning nisbiy o'zgarishi $\frac{\Delta q}{q}$ bo'lsin.

Quyidagi munosabat: $\frac{\Delta q}{q} : \frac{\Delta p}{p}$

agar tovar narxi 1% o'ssa, talabning nisbiy o'zgarishini ifodalaydi. Narxga nisbatan talabning elastikligi deb quyidagi limitga aytiladi:

$$E_p(q) = E_c = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta q}{q} : \frac{\Delta p}{p} \right) = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \left(\frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} \right) = \frac{p}{q} \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta p}, \text{ va demak, } E_c = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp}.$$

6-misol. Agar talab funksiyasi bo'lsa, $q = \frac{C}{p}$ (C-o'zgarmas) bo'lsa, u holda talab elastikligi $E_c = -\frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp} = -\frac{p}{C/p} (-C/p^2) = p^2 \cdot p^{-2} = 1$ ga teng bo'ladi. Demak talab narxga teskari proporsional bo'lsa, har qanday narxda talab 1 ga teng.

Foydaga nisbatan talabning elastikligi

Agar talabga bog'liq bo'lgan faktorlar o'zgarmasa va faqat iste'molchining foydasi o'zgarsa, u holda talab q foyda r ning funksiyasidir,

$$q = f(r)$$

Agar Δr foydaning o'sishi, Δq esa unga mos bo'lgan tovarga bo'lgan talabning o'sishi bo'lsa, u holda ushbu munosabat

$$\frac{\Delta q}{q} : \frac{\Delta r}{r}$$

mos talabning bir birlikka o'sishidagi talabning nisbiy o'sishini bildiradi. Foydaga nisbatan talabning elastikligi deb quyidagi ifodaga aytiladi,

$$E_r(q) = E_d = \lim_{\Delta r \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta q}{q} : \frac{\Delta r}{r} \right) = \frac{r}{q} \cdot \frac{dq}{dr}$$

Taklif va takliflar elastikligi

Taklif deganda birlik vaqt ichida ma'lum tovar miqdorini sotishga qo'yilishi tushuniladi. Ma'lum bir tovarni joriy davrda taklif etish bu narxlarni o'sish funksiyasi bo'ladi. Odatda bir xil sharoitlarda ushbu narxlardagi takliflar boshqa past narxlardagi takliflardan ortiq bo'ladi. Ba'zan taklif narxlar pasayishi bilan ham o'sishi mumkin.

Masalan, bug'doyga bo'lgan narxni pasayishi dehqonga ma'lum miqdorda daromad olish uchun taklifini ko'tarishga majbur etadi. Takliflar elastikligini ham talablar elastikligidek aniqlash mumkin.

$S=S(p)$ taklif funksiyasi bo'lsin. Δp -narx orttirmasi, Δs -esa mos taklif orttirmasi bo'lsin. Narxni nisbiy orttirmasi $\frac{\Delta p}{p}$ ni tashkil etadi, taklifni o'sish nisbati esa $\frac{\Delta s}{s}$ ga teng bo'ladi.

Ushbu ifoda $E_p(s) = E_p = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta s}{s} : \frac{\Delta p}{p} \right) = \frac{p}{s} \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta p} = \frac{p}{s} \cdot s'$ taklifni narxga nisbatan elastikligi deyiladi.

Demak, taklifni narxga nisbatan elastikligi narxi 1% ga o'sganda taklifni taxminan qancha foizga o'sganini aniqlaydi.

To'liq va o'rtacha xarajat elastikligi

Agar korxonada biron-bir x birlik tovar ishlab chiqarsin va to'liq xarajat funksiyasi aniqlansin, unda to'liq xarajat elastikligi quyidagini tashkil etadi:

$$E_x(k) = E_k = \frac{x}{k} \cdot \frac{dk}{dx} = \frac{dk}{dx} : \frac{k}{x}$$

va demak, to'liq xarajat elastikligi chiqimlar limitini o'rtacha chiqimiga nisbatidan iborat.

O'rtacha chiqim elastikligi $\pi = \frac{k}{x}$,

$$E_x(\pi) = E_\pi = \frac{x}{\pi} \cdot \frac{d\pi}{dx} = \frac{x}{\frac{k}{x}} \cdot \frac{x \frac{dk}{dx} - k}{x^2} = \frac{x^2}{k} \cdot \frac{x \frac{dk}{dx} - k}{x^2} = \frac{x}{k} \cdot \frac{dk}{dx} - 1 = E_k - 1,$$

ni tashkil etadi va demak, o'rtacha chiqim elastikligi to'liq xarajat elastikligidan birga kam.

Agar $E_k = 1$, unda o'rtacha xarajat elastikligi nolga teng. Shunda $E_k = 0$, bu esa o'rtacha xarajatni o'zgarish ekanligini ko'rsatadi. Bundan quyidagi kelib chiqadi, ya'ni $x \frac{dk}{dx} - k = 0$ yoki $\frac{dk}{dx} = \frac{k}{x}$.

Demak, agar to'liq xarajat elastikligi 1 ga teng bo'lsa, unda to'liq chiqimlar limiti to'liq chiqimlar o'rtachasiga teng bo'ladi.

Xulosa: Maqolada iqtisodiy tahlilning matematik asoslari, xususan hosilalar va elastiklik tushunchalari orqali iqtisodiy jarayonlar va qarorlar qanday tahlil qilinishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Hosila – bu matematik tushuncha bo'lib, o'zgarishlarning tezligini va o'zgarishlar orasidagi bog'liqlikni aniqlashda ishlatiladi. Maqolada hosilaning iqtisodiy jarayonlardagi ahamiyati, xususan, ishlab chiqarish xarajatlari, talab, narx va foyda o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda qanday qo'llanilishi tushuntirilgan. Ishlab chiqarish xarajatlarini va ularning miqdori bilan bog'liqligini aniqlash uchun hosilalar yordamida o'rtacha va cheklangan xarajatlarni hisoblash mumkinligi ko'rsatilgan. Shuningdek, talab va narx o'rtasidagi elastiklik tushunchasi ham muhim ahamiyatga ega. Talabning narxga nisbatan elastikligi bo'yicha tahlil qilish orqali, tovar narxining o'zgarishiga talabning qanday javob berishini aniqlash mumkin. Bu tushunchalar iqtisodiy tahlilning muhim qismidir, chunki ular bozor sharoitlariga moslashishda va

optimal qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Bundan tashqari, maqolada ikki funksiyaning elastikligi va o'zgarishlar o'rtasidagi matematik bog'liqliklar ham ko'rib chiqilgan. Bu jarayonlar yordamida iqtisodiy o'zgarishlarni yanada aniqroq va samarali tahlil qilish mumkin bo'ladi. Elastiklikni tahlil qilishda, bir o'zgaruvchining o'zgarishi boshqa o'zgaruvchini qanday ta'sir qilishini o'lchash mumkin. Umumiy holda, maqola iqtisodiy jarayonlarni matematik vositalar orqali chuqurroq va aniqroq tahlil qilish imkoniyatlarini ochib beradi. Hosila va elastiklik tushunchalari, iqtisodiyotdagi murakkab bog'liqliklarni tushunishda muhim rol o'ynaydi va bu yondashuv iqtisodiy qarorlarni optimal ravishda qabul qilishda yordam beradi. Maqolada keltirilgan misollar va tahlillar iqtisodiy jarayonlarning samarali va aniq tahlilini amalga oshirish uchun foydalidir.

REFERENCES

1. Абдиев Н.Ф., Турсунов А.Ж. Математик анализ. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2016.
2. Ходжаев А., Каримов Б. Iqtisodiy tahlil asoslari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2018.
3. Дорнбуш Р., Фишер С., Старц Р. Макроiqtisodiyot. – Toshkent: “Shark”, 2000.
4. Кристофер Варгас. Microeconomics with Calculus. – Cambridge University Press, 2020.
5. Chiang, Alpha C., Wainwright, Kevin. Fundamental Methods of Mathematical Economics. – McGraw-Hill, 2005.
6. Макаров Л.А., Петров А.И. Математические методы в экономике. – Москва: Юнити-Дана, 2017.
7. Манкью Н. Грегори. Principles of Economics. – Cengage Learning, 2020.
8. Салаи Мартон. Matematika va iqtisodiyot. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, 2015.
9. Obidov A. A. Iqtisodiy tahlil va prognozlash. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019.
10. Henderson J.M., Quandt R.E. Microeconomic Theory: A Mathematical Approach. – McGraw-Hill, 1980.
11. Karasev A.I. i dr.. Kurs visshiy matematiki dlya ekonomicheskix vuzov. M. Visshaya shkola. 1982.
12. Zamkov O.O. i drugie. Matematicheskie metodi v ekonomike. Moskva, 1999 g.